
HOME OFFICE: VANTAGENS PARA OS COLABORADORES

Eliane Lourenço de Oliveira¹, José Abel de Andrade Baptista², Rosana Aparecida Bueno de Novais³

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, elianefelicio74@hotmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, rosanabnovais@hotmail.com

RESUMO. Este ensaio investigou a prática do trabalho *home office*, no qual foi realizado uma pesquisa quantitativa composta por 10 questões referentes ao tema, com 115 respondentes, demonstrando que na era digital com a evolução rápida e dinâmica da tecnologia, as empresas de grande, médio e pequeno porte, precisam ter um olhar para outras formas de trabalho, com estratégias diferentes do tradicionalismo, todavia precisam ter cautela ao adotar essa modalidade, pois ao selecionar seus colaboradores nessa prática se faz necessário um acompanhamento de suas atividades e se o seu desempenho profissional está de acordo com o esperado. Devido ao perfil dos participantes foi possível observar que a maioria das pessoas se sentem atraídas para o teletrabalho, pensando na flexibilidade de horário e na qualidade de vida, mas será que todos têm a disciplina necessária? Este estudo, por sua vez, tem por objetivo, descobrir qual (is) a (s) dificuldade (s) em se trabalhar em Home Office.

Palavras-chave: *Home Office, Teletrabalho, Modalidade*

ABSTRACT. This trial investigated the practice of home office work, which was conducted a quantitative survey consisting of 10 questions on the topic, with 115 respondents, demonstrating that digital with fast and dynamic evolution of technology, companies of large, medium and small, need to look at other forms of work, with strategies different from traditionalism, however need to be cautious when adopting this mode, because when selecting their employees in this practice is necessary to monitor their activities and whether their professional performance is as expected. Due to the profile of participants was observed that most people are attracted to telecommuting, thinking of the flexibility of time and quality of life, but will all have the necessary discipline? This study, in turn, aims to find out what is the difficulty (s) in working in the Home Office.

Keywords: *Home Office, Telecommuting, workplace*

1. INTRODUÇÃO

Sentindo a necessidade de conciliar trabalho com o ambiente familiar, uma das opções que vem ganhando espaço é o teletrabalho: o trabalho realizado regularmente fora das instalações do empregador utilizando-se tecnologias de informação (UK Trade Union Congress, 2002). Também chamado de *home office*, atualmente esta modalidade vem ganhando espaço nas empresas de pequeno, médio e grande porte. E, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de 2017, a maioria da população gostaria de ter uma rotina mais flexível: 81% dos entrevistados afirmaram desejar ter flexibilidade de local de trabalho e 71% flexibilidade de horário. As duas coisas são (bastante) possíveis no *home office*.

Segundo o CETEL (Centro de Estudos de Teletrabalho e Alternativa de Trabalho Flexível), da BSP (*Business School* São Paulo) e publicado no site *Infomoney* (MAMONA, 2012) destaca que as funções que mais aderem a este tipo de trabalho são as técnicas (56%), as da área comercial/vendas (46,6%), as administrativas (44%) e as de atendimento ao cliente (30,7%). O estudo com 75 empresas que adotaram o teletrabalho no Brasil mostra que 32% dos entrevistados perceberam fatores positivos relativos a essa modalidade. Qualidade de vida, ganho de tempo, flexibilidade, melhoria na saúde, diminuição do estresse e valorização do empregado pela confiança nele depositada são os principais indicadores de melhoria apresentados no estudo.

Portanto, este ensaio tem por objetivo principal em averiguar o grau de dificuldade que as pessoas teriam se lhes fossem feitas uma proposta de trabalho *home office*, e seu interesse em relação a qualidade de vida nesta modalidade de trabalho.

Observa-se que o mundo está mudando e com ele um leque de oportunidades de trabalho diferenciados, ou seja, com a tecnologia avançada já é possível pensar em trabalhos que há décadas atrás não seriam possíveis, como por exemplo trabalhar em um escritório dentro de casa, sem o estresse do trânsito, e com a flexibilidade de horário. Por meio desta pesquisa foi possível verificar o comportamento dos entrevistados se já pensaram em trabalhar *home office*, se teriam disciplina o suficiente, e em que ponto essa modalidade os atraiem.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O *home office* pode ter uma visão a partir de três ângulos de flexibilização, no qual o primeiro seria o local, não existindo um único e sim vários locais, no qual o teletrabalhador realiza a sua função; o segundo ângulo está na flexibilização do tempo e horário de trabalho, pois ele mesmo determina a que horas irá executar sua tarefa, e o terceiro ângulo é a questão do meio de comunicação, pois circulam através de internet, de e-mails, redes sociais, telefones, entre outros (MELLO, 1999; ROSENFELD e ALVES, 2005).

Mello (2011) Estes trechos vem para confirmar a preocupação em que o homem tem com relação a trabalho e família em ocupar o mesmo espaço.

Trabalho à distância, em casa, remoto ou compartilhado e são considerados sinônimos da expressão *home office* (IGBARIA e TAN, 1998; MELLO, 1999; JARDIM, 2003).

O Estado brasileiro, considerando o elevado nível de utilização de tecnologias de informação e comunicação em suas atividades, já se mostra maduro para discutir e aprovar normas para promover a introdução do teletrabalho na administração pública (SILVA, 2015).

No setor público brasileiro, o Serpro foi pioneiro ao adotar o teletrabalho de modo abrangente e estruturado com um projeto-piloto, em 2005 (VILLARINHO e PASCHOAL, 2016).

Neste contexto, as organizações públicas estabeleceram normas internas para o teletrabalho, por exemplo, as Portarias nº 139/2009 e 99/2010 do TCU, que regulamentaram os trabalhos realizados fora de suas dependências. Do mesmo modo, outros órgãos públicos acompanharam e propuseram a implantação do teletrabalho: Receita Federal (2012), Advocacia Geral da União – AGU (2011), Tribunal Superior do Trabalho – TST (2012) e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ (2016).

2.1 VÁRIOS LOCAIS DE TRABALHO

Segundo Alves (2009), essa era digital e as novas tecnologias de informações é irreversível e o trabalhador não precisa mais ir a um local de trabalho, pois da mesma forma que a Revolução Industrial forçou a separação entre casa e local de trabalho, a Revolução Digital está unindo os dois novamente.

Na perspectiva dos estudos de Administração, o home office é entendido como pratica de gestão que estimula os trabalhadores a organizar seu tempo, planejar suas atividades diárias e elaborar estratégias para a vida familiar e pessoal não impacte sobre o desenvolvimento das atividades de trabalho, ou seja, buscando possibilitar a gestão do seu próprio tempo e espaço (TACHIZAWA; MELLO; 2003; COSTA; 2013).

Estes estudos estão centrados, na construção de um suporte que garanta que trabalhadores – supostamente distante da gerência, alocados em suas casas ou em salas de trabalho compartilhado (coworking) – adotem comportamentos que atendem aos resultados esperados pelas empresas ou pelos clientes (TACHIZAWA; MELLO, 2003).

Dessa forma o mundo atual, é compreendido pelos empresários que as organizações em mercados são dinâmicos, competitivos e globalizados e que necessitam de novos alicerces desenhados de forma a ser ágeis e flexíveis (MARTINS; HONÓRIO, 2012).

Segundo Gaspar et al. (2014), em estudo com teletrabalhadores do conhecimento, tem que haver o incentivo ao teletrabalho espontâneo, a análise prévia do ambiente em que será desenvolvido, o estilo de vida do teletrabalhador, a capacitação do teletrabalhador, a promoção de atividades de confraternização, o estímulo à criatividade, proatividade e inovação e a implantação gradativa, para que possam aumentar as possibilidades de êxito na adoção e gestão do teletrabalho.

2.2 FLEXIBILIZAÇÃO DE HORÁRIO

A saúde e o bem-estar ocupacional do trabalhador começou a ter privilégios, pois ambientes entre e dirigentes e funcionários que geram satisfação são motivacionais, gerando maior produtividade, pois são valorizados e pertencentes (NOGUEIRA, 2002).

Para Möller (2012) o teletrabalho seria uma vantagem para o profissional, pois o mesmo possuiria maior autonomia sobre seu tempo e o modo de realização de suas atividades.

2.3 COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA

Para estar sempre competitiva em determinado contexto, a organização se vê determinada a reagir rapidamente aos eventos, para atingir resultados pré-fixados em curto espaço de tempo e ainda antecipar ações e evoluir harmonicamente com o próprio ambiente e com isso garantir o seu

crescimento. Dessa forma é preciso considerar as informações como recursos estratégicos (MAÑAS, 1999).

Mello (1999) ainda ressalta que teletrabalho é a forma de trabalho realizado à distância, ou seja, fora das empresas fixas, com a ajuda da tecnologia da informação e da comunicação (TICs).

As ferramentas disponíveis ajudam os trabalhadores remotos a trabalharem com a mesma eficiência do que qualquer outro funcionário as ferramentas baseadas na internet, entre vários outros dispositivos, proporcionam as pessoas capacidades que há umas décadas não se podiam imaginar. As tecnologias móveis têm gerado impactos sociais em diversas partes do globo à medida que as pessoas se apropriam de seus atributos e funcionalidades, e que essas tecnologias passam a fazer cada vez mais parte do cotidiano das pessoas (MACHADO, 2007).

2.4 BENEFÍCIOS PARA O CONTRATANTE

Não podemos deixar de lembrar dos custos benefícios, também para a empresa contratante, que reduz custos, sem queda na qualidade, gera maior produtividade nas atividades sem redução de interrupções no trabalho, economia com encargos sociais, otimização de suas atividades, contratação de especialistas que dominam o que se é pedido, sem a preocupação da distância.

Nandhakumar e Baskerville, veem uma importante vantagem, pois o trabalho em equipes virtuais tem se tornado uma parte integrante do dia-a-dia de muitas organizações globais. Essas equipes desempenham papel importante a integração de informações, tomando decisões e implementando estratégias (NANDHAKUMAR e BASKERVILLE, 2006).

Selecionar, avaliando com cuidado o profissional que irá desenvolver o trabalho em home office, observar se a estrutura do ambiente e as ferramentas tecnológicas são adequadas, determinar metas e sistemas de avaliações em que a pessoa possa desempenhar suas atividades, levando-a a interagir com os funcionários fixos da empresa (IGBARIA e TAN, 1998; MELLO, 1999; JARDIM, 2003).

Segundo Nogueira (2002) a área de recursos humanos vê passando por transformações, pois na função antiga era apenas um departamento de pessoal, atualmente é uma parte estratégica na empresa. Implementando ações elaboradas e organizadas, na qual poderão deixar futuramente a organização numa posição mais cômoda diante de seus concorrentes (HAMEL; PRAHALAD, 1995).

Para Frishammar, as empresas não precisam de mais informação, precisam, sim é de informações úteis e relevantes, no momento adequado (ANDRIOTTI, 2008).

3. MATERIAIS E MÉTODO DE PESQUISA

Uma pesquisa bibliográfica que de acordo com Manzato e Santos (2012) é uma forma de explicar um problema a partir de fontes teóricas de autores que já pesquisaram o tema, para observar a visão científica sobre o assunto.

Appolinário (2011) a pesquisa exploratória tem por objetivo aumentar a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido, ou de um problema de pesquisa ainda não perfeitamente delineado. Por fim, uma pesquisa quantitativa que para Oliveira (2011) tem como objetivo validar as hipóteses utilizando dados estruturados e modelos estatísticos.

Os dados para validação da pesquisa foram coletados através do Google Forms (Plataforma de Questionamento Online, gerando respostas quantitativas).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este trabalho se utilizou do sistema de questionário, no Google Forms, foram realizadas 10 perguntas referente ao tema, com 115 pessoas participantes, conforme gráfico 1 onde 67,8 % foram mulheres e 32,2% homens; foi de suma importância essa pesquisa, pois através dela, foi possível descobrir o grau de conhecimento em relação ao tema, o grau de interesse em se trabalhar nesta modalidade e ainda se o fator disciplina” seria uma barreira para se trabalhar em *Home Office*.

Fonte: Autores (2019)

A pesquisa foi realizada com pessoas de 18 a 45 anos, onde 43,5% respondentes foram na faixa etária de 18 a 28 anos e 37,4% foram de 29 a 39 anos e apenas 19,1% acima dos 40 anos. Destes 53% tem filhos ou é responsável por alguém, 83,5% conhece alguém que trabalha ou trabalhou *Home Office*, apenas 16,5% trabalha ou já trabalhou nesta modalidade, e 68,7% já pensou em algum momento trabalhar *home office* conforme gráfico 2.

Em relação à escolaridade, 25,5% têm Ensino Médio, sendo que 42,3% têm o Ensino Superior incompleto, e 32,2% têm Ensino Superior Completo, desta forma podemos perceber que a grande maioria dos entrevistados já pensou em trabalhar *home office* seja por que conhece alguém que trabalha nesta modalidade e os incentivam, seja por que tem filhos e querem ficar mais próximos, ou até mesmo por questão da escolaridade pois com a flexibilidade de horário é possível terminar os estudos conciliando a carreira profissional.

Gráfico 2: Pensou em trabalhar Home Office

115 respostas

Fonte: Autores (2019)

Através do gráfico 3 também foi percebido que a maior dificuldade seria a questão de “Não ter disciplina”, nos quais 35,7% responderam que essa seria uma barreira para tal modalidade, e logo a seguir com 28,7% o fator conciliar “família/trabalho” também foi bastante votado como dificuldade, outros 14,8% disseram ter dificuldade em ter concentração, ou seja, as atividades domésticas e a família na mesma plataforma parecem ser uma fonte de distração no teletrabalho, o que pode contribuir para queda no desempenho profissional, outro fator negativo.

Segundo Aderaldo, Aderaldo e Lima (2017) que reforçam a dicotomia prazer/sofrimento no teletrabalho; por um lado, pode trazer amadurecimento profissional aos jovens e por outro pode levar à precarização e ao descontrole da carga de trabalho, uma outra dificuldade.

Conforme Hislop et al (2015) que realizaram uma pesquisa como o uso de TICs com celulares para trabalhadores autônomos, como é gerenciado e as experiências de isolamento social e profissional. O resultado mostrou que o uso de celulares proporcionou maior flexibilidade espaço-temporal e ajudou as pessoas a lidarem com o isolamento social, mas provocou a sensação de estar o tempo todo disponível para o trabalho.

Gráfico 3: Dificuldade nessa modalidade

115 respostas

Fonte: Autores (2019)

No gráfico 4 44,3% confessaram que se fosse oferecido lhes um trabalho *home office* sua resposta seria “sim”, outros 21,7% disseram que depende do “Salário” e ainda outros 27% disseram que “Pensariam sobre o assunto”.

Desta forma podemos perceber que a maioria dos respondentes estão dispostos a tentar entrar no teletrabalho, deixando para trás a ideia do tradicionalismo e vivenciando essa experiência, um número razoável dos respondentes ainda se sentem inseguros e preferem pensar com mais cautela sobre o assunto, outros ainda estariam dispostos a trabalhar nessa modalidade com base salarial, demonstrando também insegurança com relação as finanças.

Gráfico 4: Sua resposta para trabalhar em Home Office

115 respostas

Fonte: Autores (2019)

No gráfico 5, o que mais atraem os entrevistados para essa modalidade é o fator qualidade de vida, com 39,2% de resposta neste tema, e 22,5% responderam que se sentem atraídos por essa modalidade

ao pensar em estar no controle de suas atividades, outros 12,7% pensam no fator trajeto de trabalho e ainda 18,6% não sabem direito o que lhes atrai para pensar em trabalhar *home office*.

Sendo assim, os indicadores físicos, pessoais e de bem-estar revela que os entrevistados estão preocupados com segurança, menos exposição a violência e a poluição, refeições em casa e menor estresse com trânsitos e menor deslocamento são suas prioridades, os aspectos de autonomia, flexibilidade, produtividade individual também foram bastante votados como quesitos atrativos.

Gráfico 5: Motivos que te atraem para um trabalho Home Office

102 respostas

Fonte: Autores (2019)

A pesquisa revelou que mesmo estando na era digital, e num mundo competitivo e dinâmico, as empresas precisam selecionar com cautela seus colaboradores para a prática do trabalho *home office*, pois foi percebido que nem todos tem o perfil para esse trabalho, além da disciplina que é de fundamental importância, tem outros fatores tão importantes quanto, que faz toda a diferença para essa modalidade, como por exemplo: foco, distração, procrastinação que podem ser um empecilho no desempenho profissional, além disso a questão família e trabalho na mesma plataforma pode trazer também baixa produção, devido ao teletrabalhador acabar sendo visto como disponível em tempo integral para o cotidiano familiar.

Existe ainda um outro fator que as empresas têm que analisar, que nem todos têm as ferramentas necessárias para o trabalho remoto, pois mesmo na era digital, existem lugares que a tecnologia ainda é precária, deixando o trabalho lento e não tão instantâneo como se faz necessário o trabalho *home office*. A grande maioria das pessoas que participaram da pesquisa estão dispostas a entrar nessa modalidade, mas se sentem inseguras com relação ao salário e confessam que não sabem se serão disciplinadas o suficiente para essa prática, alegando nunca ter trabalhado em *home office*, apenas conhecem pessoas que já trabalharam ou trabalham nessa modalidade, sendo apenas testemunha ocular do lado “bom” do trabalho *home office*. Portanto a pesquisa alcançou seu objetivo constatando que a maioria das pessoas ainda não estão prontas para o teletrabalho necessitando de desenvolvimento pessoal e treinamento por parte da empresa contratante.

5. CONCLUSÃO

Ao finalizar o estudo, constatou-se que os resultados apontam um caminho de desenvolvimento das práticas de teletrabalho, e que o *home office* é uma modalidade já conhecida, porém, seria importante

um olhar mais apurado no sentido de treinamento com foco no fator disciplina, pois as pessoas são atraídas por questão de qualidade de vida, mas confessam que a sua maior dificuldade seria a disciplina para tal trabalho, uma vez que estando longe da empresa e com o horário mais flexível teriam dificuldade de concentração e foco para trabalhar, dessa forma comprova o estudo de Pérez, Sánchez e Carnicer (2007) sobre os benefícios e as barreiras do teletrabalho para o teletrabalhador e para o empregador em companhias industriais e de serviços da Espanha, identificando que as empresas que adotaram programas de treinamento para o teletrabalho tiveram menos barreiras a enfrentar.

Um outro grupo de respondentes afirmaram que a conciliação entre trabalho e família na mesma plataforma, seria um ponto crítico, pois a família do teletrabalhador nem sempre entende que o mesmo não está disponível em tempo integral para os assuntos pertinentes as suas rotinas, vindo de encontro com a pesquisa comparativa de Troup e Rose (2012) entre o teletrabalho formal e informal do setor público de Queensland (Austrália) e encontrou diferenças de satisfação no trabalho e na distribuição de tarefas entre homens e mulheres com crianças, o que sugere que o teletrabalho pode afetar as relações de trabalho e família.

Através da entrevista também foi possível perceber que se lhes fosse oferecido um trabalho Home Office a maioria aceitaria, sem titubear, e um outro grupo de entrevistados aceitariam a proposta com base no salário, dessa forma percebe-se que as pessoas estão dispostas às mudanças no âmbito de trabalho, porém ainda se sentem inseguras quanto ao fator financeiro, pois uma vez estando longe da empresa com custos reduzidos, como por exemplo, vale alimentação e vale transporte, poderia causar a impressão de redução financeiro mensal para o teletrabalhador. Percebe-se também que a maioria dos respondentes pensam em trabalho home office, pois se sentem confortáveis em acreditar que estando no controle de suas atividades teriam maior desempenho e mais produtividade, pois o fato de não viver o estresse diário de trânsito, condução lotadas, horas perdidas na locomoção para o trabalho, bater ponto, pressão dos colegas de serviço e/ou chefes, para eles apontam para a baixa produtividade; porém um outro grupo disseram não estar disposto a essa modalidade de trabalho, pois se sentem melhor com a presença de colegas trocando ideias e opiniões imediatas, olho no olho, longe do isolamento profissional.

Confirmando com Eom, Choi e Sung (2016) que pesquisaram sobre as características e o comportamento dos usuários das TICs do governo da Coreia do Sul e analisaram os efeitos dos antecedentes com a intenção de usá-los, revelando que os trabalhadores mais jovens e com posições mais baixas têm maior intenção no uso dessas tecnologias e que o isolamento social e a falta de comunicação, liderança e gerenciamento têm efeitos negativos. No entanto, ainda existem desafios para a implementação do teletrabalho, quais sejam: dificuldades com as avaliações de desempenho e o controle de metas e resultados, além da definição do perfil do teletrabalhador, uma vez que, para os autores, nem todos os colaboradores têm perfil compatível com o teletrabalho (NOGUEIRA e PATINI, 2012).

REFERÊNCIAS

ADERALDO, I. L.; ADERALDO, C. V. L.; LIMA, A. C. Aspectos críticos do teletrabalho em uma companhia multinacional. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v.15, n. esp., p. 511-533, 2017.

ALVES, R. V. Teletrabalho: um conceito complexo no direito brasileiro. **Revista da Faculdade de Direito de Uberlândia**, v. 35, p.385-394, 2009.

- ANDRIOTTI, F.K. **Informações Informais na Monitoração do ambiente Organizacional: um Estudo Exploratório no Setor de TI.** Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2008.
- APPOLINÁRIO, Fabio. **Dicionário de Metodologia Científica.** São Paulo: Atlas, 2011.
- CAILLIER, J. G. The impact of teleworking on work motivation in a U.S. federal government agency. **The American Review of Public Administration**, v. 42, p. 461-480, 2012.
- COSTA, I. S. A. **Controle em novas formas de trabalho: teletrabalhadores e o discurso do empreendedorismo de si.** Cadernos EBAPE.BR, v. 11, n. 3, p. 462-474, 2013.
- DE VRIES, H.; TUMMERS, L.; BEKKERS, V. The benefits of teleworking in the public sector: reality or rhetoric? **Review of Public Personnel Administration**, v. 28, P. 1-22, 2018.
- EOM, S. J.; CHOI, N.; SUNG, W. The use of smart work in government: empirical analysis of Korean experiences. **Government Information Quarterly**, v. 33, n. 3, p. 562-571, 2016.
- GASPAR, Marcos Antonio; BELLINI, Carlo Gabriel Porto; DONAIRE, Denis; SANTOS, Silvio Aparecido dos; MELLO, Álvaro Augusto Araújo. Teletrabalho no desenvolvimento de sistemas: um estudo sobre o perfil dos teletrabalhadores do conhecimento. **Revista Ciências Administrativas**, v. 17, n. 3, p. 1029-1052, 2014.
- HISLOP, D. et all. Variability in the use of mobile ICTs by homeworkers and its consequences for boundary management and social isolation. **Information and Organization**, v. 25, n. 4, p. 222-232, 2015.
- IGBARIA, M.; TAN, M. **The Virtual Workplace.** London: Idea Group Publishing, 1998.
- JARDIM, C. C. S. **O Teletrabalho e suas atuais modalidades.** São Paulo: LTR Editora, 2003.
- LIMA, F. U.; FUSCO, J. P. A.; RIÇA, R. A tecnologia transforma o teletrabalho domiciliar em diferencial de competitividade. In: **Encontro Nacional De Engenharia E Produção**, 23, Ouro Preto, MG, 2003. Anais XXIII ENEGEP 2003.
- HAMEL, G.; PRAHALAD, C. K. **Competindo pelo Futuro: Estratégias Inovadoras para Obter o Controle do seu Setor e Criar os Mercados de Amanhã.** Rio de Janeiro: Campus, 1995.
- MACHADO, C. B. **Modelo para Planejamento de Iniciativas de Adoção de Tecnologias Móveis na Interação entre Organização e Indivíduo.** Proposta de Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2007.
- MAMONA, Karla Santana. **Empresa que adere ao trabalho remoto tem indicador de trabalho positivo.** INFOMONEY. 02/2012. Disponível em <http://www.infomoney.com.br/noticia/2330122/empresa-que-adere-trabalho-remoto-tem-indicador-positivo>. Acesso em 22/08/2019.
- MAÑAS, Antônio V. **Administração de Sistema de Informação.** São Paulo: Érica, 1999
- MANZATO, Antonio José; SANTOS, Adriana Barbosa. **A elaboração de questionários na pesquisa quantitativa.** Disponível em: <http://www.inf.ufsc.br/~verav/Ensino_2012_1/ELABORACAO_QUESTIONARIOS_PESQUISA_QUANTITATIVA.pdf>. Acesso em: 10 outubro 2019
- MARTINS, A. A. V; HONÓRIO, L. C. Clima organizacional: uma questão estratégica de desenvolvimento em benefício da produtividade. **Revista Pensar Gestão e Administração**, v.1, n. 2, 2012.
- MELLO, Álvaro. **Teletrabalho (Telework): o trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora.** Rio de Janeiro: Qualimark, 1999.
- MELLO, A. A. A. O uso do Teletrabalho nas empresas de Call Center e Contact Center multiclientes atuantes no Brasil: estudo para identificar as forças propulsoras, restritivas e contribuições reconhecidas. 278f. Tese de

doutorado apresentada à **Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo**, 2011.

MÖLLER, Millene. Teletrabalho: os efeitos das evoluções tecnológicas nas relações de trabalho. Monografia - UFRGS – **Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, RS, 2012.

NANDHAKUMAR, J. e BASKERVILLE, R. **Durability of online teanworking: patterns os trust**. Information Techonology & People, vol. 19 N°. 4, 2006, pp. 371-389.

NOGUEIRA, A. M; PATINI, A. C. Trabalho remoto e desafios dos gestores. **Revista de Administração e Inovação**, v. 9, n. 4, p. 121-152, 2012.

NOGUEIRA, A. J. F. M. **Gestão Estratégica das relações de trabalho**. In: FLEURY, M. T. L. (Org). As Pessoas na Organização. São Paulo: Gente, p.115-132, 2002.

OLIVEIRA, M. **Metodologia Científica**: um manual para a realização de pesquisas em administração. Catalão: UFG, 2011.

ROSENFELD, C. L.; ALVES, D. A. de. Autonomia e trabalho informacional: o teletrabalho. **DADOS – Revista de Ciências Sociais**, v. 54, n. 1, p. 207-233, 2011.

ROSENFELD, Cinara Lerrer. Trabalho decente e precarização. Tempo Social. **Revista de Sociologia da USP**, v. 23, n. 1 pp. 247-268. 2011.

PÉREZ, M. P.; SÁNCHEZ, A. M.; LUIS CARNICER, M. P. Benefits and barriers of telework: perception differences of human resources managers according to company's operations strategy. **New Technology, Work and Employment**, v. 22, n. 3, p. 208-233, 2007.

RECEITA FEDERAL. Portaria RFB nº 947, de 20 de abril de 2012. **Regulamenta a experiência-piloto de Teletrabalho no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2012. Disponível em <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=37824>>. Acesso em: 1º setembro 2019.

SILVA, A. M. S. A aplicação do teletrabalho no serviço público brasileiro. In: **Congresso internacional de direito e contemporaneidade**, 3, 2015, Santa Maria. Anais... Santa Maria, RS: [s.n.], 2015.

TACHIZAWA, Takeshy. MELLO, Álvaro. **Estratégias empresariais e o teletrabalho**: um enfoque na realidade brasileira. Rio de Janeiro: Pontal. 2003.

TROUP, C.; ROSE, J. Working from home: do formal or informal telework arrangements provide better work–family outcomes? **Community, Work & Family**, v. 15, n. 4, p. 471486, 2012.

VILLARINHO, K. P. B.; PASCHOAL, T. Teletrabalho no Serpro: pontos positivos e negativos e relações com desempenho profissional, bem-estar e contexto de trabalho. In: **Encontro Da Associação Nacional De Pós-Graduação E Pesquisas Em Administração**, 40, 2016, Costa do Sauípe. Anais... Costa do Sauípe, BA: ANPAD, 2016.